

УДК 343.982.35, 656.08
DOI 10.5281/zenodo.19812865

Тупикова Т. Ю.

Тупикова Татьяна Юрьевна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, д. 29 литера Б, ул. Политехническая, вн. тер. г. муниципальный округ Академическое, Санкт-Петербург, Россия, 195251. E-mail: bubnovatanyasms@yandex.ru.

Влияние систем активной безопасности автомобиля на методологию транспортно-трассологической экспертизы при реконструкции ДТП

Аннотация. В статье рассматривается влияние антиблокировочной системы тормозов, адаптивного круиз-контроля и систем экстренного торможения на изменение трассологической картины дорожно-транспортных происшествий. Проанализированы механизмы работы этих систем и последствия для экспертной практики. Установлено, что традиционная формула расчета скорости, основанная на измерении следа юза, утрачивает применимость вследствие изменения физики взаимодействия колеса с дорожным покрытием. Основным выводом в настоящей статье является необходимость разработки обновленной методологической базы для реконструкции ДТП с участием высокоавтоматизированных транспортных средств, учитывающей реальные алгоритмы работы электронных систем безопасности.

Ключевые слова: антиблокировочная система, ABS, автопилот, реконструкция ДТП, судебная автотехническая экспертиза, тормозной путь, активная безопасность автомобиля, системы помощи водителю.

Tupikova T. Yu.

Tupikova Tatyana Yuryevna, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 29, Building B, Politekhnikeskaya Street, internal territory of the city, Akademicheskoe municipal district, St. Petersburg, Russia, 195251. E-mail: bubnovatanyasms@yandex.ru.

The impact of active vehicle safety systems on the methodology of forensic traffic accident reconstruction

Abstract. The article examines the influence of anti-lock braking systems, adaptive cruise control, and autonomous emergency braking on the alteration of the forensic trace evidence pattern in road traffic accidents. The operational mechanisms of these systems and their implications for expert practice are analyzed. It is established that the traditional formula for calculating vehicle speed based on skid mark measurement becomes inapplicable due to changes in the physical interaction between the tire and the road surface. The main conclusion of the article is the necessity of developing an updated methodological framework for the reconstruction of traffic accidents involving highly automated vehicles, one that takes into account the actual algorithms governing electronic safety systems.

Key words: anti-lock braking system, ABS, autopilot, traffic accident reconstruction, forensic automotive examination, braking distance, vehicle active safety, driver assistance systems.

Введение. Реконструкция дорожно-транспортного происшествия в течение длительного времени основывалась на анализе материальных следов, оставленных транспортными средствами на дорожном покрытии. Следы заблокированных колес (следы юза) служили доказательственной базой при определении скорости движения, момента начала торможения и траектории перемещения автомобиля перед столкновением [3, с. 8]. Классическая математическая зависимость тормозного пути от начальной скорости являлась фундаментальной основой судебной автотехнической практики.

Сравнительный анализ показывает, что технологическое развитие последних двадцати пяти лет существенно изменило физические параметры взаимодействия с дорожным покрытием. Внедрение антиблокировочной системы тормозов (ABS), обязательной для всех новых автомобилей в Европе с 2004 года, в Соединенных Штатах Америки с 2012 года [2, с. 108], а в Российской Федерации — с 2016 года в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011, пункт 1.15 Приложения № 8) [13], исключает возможность полной блокировки колес при экстренном торможении. Система курсовой устойчивости (ESP/ESC) в непрерывном режиме сопоставляет угол поворота рулевого колеса и фактическую траекторию движения, осуществляя выборочное подтормаживание отдельных колес для корректировки курса. Адаптивный круиз-контроль и системы автоматического экстренного торможения (АЕВ) инициируют замедление автомобиля независимо от действий водителя, в ряде случаев — до момента возникновения реакции человека на опасность [9, с. 118].

Следствием указанных технологических изменений является исчезновение классических непрерывных следов юза. На месте происшествия фиксируются либо прерывистые отметины малой интен-

сивности, либо полное отсутствие видимых следов торможения. Применение традиционных методов определения скорости движения по длине тормозного пути ограничено, а восстановление механизма дорожно-транспортного происшествия трансформируется в многофакторную задачу, требующую учета алгоритмов функционирования электронных систем транспортного средства.

Традиционная методология и её ограничения.

Реконструкция дорожно-транспортного происшествия может осуществляться в полном или частичном объеме и протекать в двух формах: мысленной и материальной [4, с. 12]. В качестве основы для расчетов и реконструкции используются исходные данные: следы скольжения заблокированных колес (юза), следы качения с частичным проскальзыванием, следы деформации дорожного покрытия, детали механических повреждений транспортных средств и иные данные.

Следы юза представляют собой темные полосы, образующиеся на дорожном покрытии заблокированными колесами, возникающие вследствие интенсивного трения резины покрышки о поверхность дороги. Классическая методика определения скорости движения транспортного средства перед применением водителем экстренного торможения базируется на измерении длины следа торможения (юза). Длина торможения (юза) определяется по следующей формуле:

$$v_a = 1,8 \cdot T_3 \cdot j_1 + \sqrt{26 \cdot S_{ю} \cdot j_1}$$

где v_a — скорость автомобиля в начале торможения (м/с), j_1 — установившееся замедление (м/с²), $S_{ю}$ — длина следа юза до полной остановки (м), T_3 — время нарастания замедления (с) [14, с. 70].

Установившееся замедление определяется на основе коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием, который варьируется в зависимости от типа

покрытия, его состояния и погодных условий. В научной литературе в качестве ориентировочных значений для сухого асфальтобетонного покрытия приводятся значения коэффициента сцепления 0,7–0,8, для мокрого — 0,4–0,6, для обледенелого — 0,1–0,2 [8, с. 22]. Однако в судебной экспертной практике применение усредненных табличных данных сопряжено с высокой степенью неопределенности, поскольку фактический коэффициент сцепления существенно зависит от температуры покрытия, износа шин и типа протектора. Для получения объективных данных в рамках конкретного экспертного исследования показано применение инструментальных методов, таких как измерение с помощью измерителя коэффициента сцепления ПТК «Эффект» или его аналогов. Погрешность метода при благоприятных условиях не превышает 10–15 %, что рассматривается в качестве допустимого в судебной практике.

Применение указанной методологии возможно исключительно при условии полной блокировки колес, что характерно для транспортных средств, не оборудованных ABS, в режиме экстренного торможения. Массовое внедрение антиблокировочных систем повлекло за собой коренное изменение физической картины процесса торможения.

Влияние ABS, ESP и распределения тормозных усилий на трасологию.

Антиблокировочная система тормозов представляет собой электронно-гидравлический комплекс, функцией которого является предотвращение полной блокировки колес при торможении. Современные модификации системы включают ряд усовершенствований, направленных на повышение безопасности и управляемости транспортных средств.

Принцип действия антиблокировочной системы основан на эффекте прерывистого торможения. Датчик угловой скорости фиксирует частоту вращения каждого колеса. Блок управления сравни-

вает показатели датчика по угловым скоростям колес. При выявлении угрозы блокировки одного из колес блок управления перекрывает соответствующий клапан, сбрасывая давление в тормозном контуре. Скорость вращения колеса восстанавливается до следующего цикла торможения. Цикл повторяется с частотой до 15 раз в секунду, при этом водитель воспринимает пульсацию педали тормоза как результат быстрой смены состояний клапанов [2, с. 107].

Высокочастотная пульсация давления исключает формирование непрерывного следа юза: колесо попеременно переходит из состояния частичного проскальзывания в состояние восстановленного качения. Вследствие этого на дорожном покрытии вместо сплошной линии, характерной для сгоревшей резины, могут образовываться пунктирные линии, трудно различимые визуально, а при благоприятных условиях сцепления следы могут отсутствовать полностью.

Развитие систем активной безопасности не ограничивается предотвращением блокировки колес.

Система электронного контроля устойчивости (Electronic Stability Program, ESP; в терминологии некоторых производителей — Electronic Stability Control, ESC) представляет собой надстройку над ABS, способную индивидуально регулировать тормозные усилия на каждом колесе независимо от действий водителя [15, с. 1]. При обнаружении расхождения между задаваемой водителем и фактической траекторией — признака начинающегося заноса или сноса — система выборочно притормаживает отдельные колеса, создавая корректирующий момент относительно вертикальной оси автомобиля.

Практическим следствием для трасологического исследования является возможность образования асимметричных следов торможения с различной интенсивностью на левых и правых колесах. Ранее подобная асимметрия интерпретировалась как признак неисправности

тормозной системы или неоднородности состояния дорожного покрытия под колесами. В настоящее время асимметрия следов может являться результатом штатного функционирования ESP в процессе стабилизации автомобиля при критическом маневре.

Электронное распределение тормозных усилий (Electronic Brakeforce Distribution, EBD) работает совместно с ABS и оптимизирует баланс тормозных усилий между передней и задней осями в зависимости от загрузки автомобиля, препятствуя преждевременной блокировке задних колес [15, с. 2]. При экстренном торможении груженого автомобиля задняя ось оказывается недогруженной. Система EBD снижает тормозное давление на задних колесах, предотвращая занос. Следствием является возможность различия следов на передних и задних колесах по четкости и протяженности при одинаковой интенсивности торможения, что ранее интерпретировалось как признак неисправности регулятора давления.

Совокупное влияние указанных систем приводит к тому, что процесс торможения автомобилей нынешнего поколения становится более эффективным с точки зрения безопасности, но одновременно — менее информативным для традиционной экспертной оценки.

Автоматическое экстренное торможение (АЕВ) и его градации.

Следующий уровень сложности для реконструкции дорожно-транспортного происшествия создают системы, способные инициировать торможение без участия водителя. Автоматическое экстренное торможение (Autonomous Emergency Braking, АЕВ; или Pre-Collision System, PCS) не является однородным классом устройств и подразделяется на три основные функциональные категории. К первой категории относятся системы городского типа, функционирующие на скоростях до 30–50 км/ч и предназначенные для предотвращения попутных столкновений на малых дистанциях. Вторую категорию составляют межгородские

системы, эффективные на скоростях до 80 км/ч и способные распознавать как транспортные средства, так и пешеходов. Третья, наиболее совершенная категория — высокоскоростные АЕВ, работающие на скоростях свыше 80 км/ч и использующие данные радиолокационных датчиков или видеокамер для мониторинга дорожной обстановки впереди автомобиля [6, с. 2210].

Различные типы АЕВ имеют разные алгоритмы срабатывания, что непосредственно влияет на формирование следов или их отсутствие. Городские системы, работающие в условиях низких скоростей, могут не оставлять видимых следов торможения вовсе, поскольку реализуемое замедление не достигает порога срабатывания ABS. Межгородские и высокоскоростные системы, напротив, способны инициировать экстренное торможение с полной активацией ABS, что приводит к появлению прерывистых следов. При обнаружении препятствия и высокой вероятности столкновения система сначала подает предупреждающий сигнал водителю, затем, если реакция водителя отсутствует, автоматически активирует тормозные механизмы.

Принципиально значимым является то обстоятельство, что АЕВ может начать торможение за 1,5–2 секунды до момента потенциальной реакции водителя. Это означает, что начало образования следов торможения (при условии их визуальной различимости) может находиться на существенно большем расстоянии от места столкновения, чем предписывают традиционные расчеты, основанные на усредненном времени реакции водителя (0,8–1,2 секунды).

Адаптивный круиз-контроль и переход к автоматизации.

Адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control, ACC) обеспечивает поддержание заданной скорости и безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства, автоматически корректируя скорость движения. В активном режиме ACC система способна многократно инициировать как ускоре-

ние, так и замедление в течение поездки без воздействия водителя на педаль тормоза. В случае дорожно-транспортного происшествия при активном АСС начало торможения может не иметь причинно-следственной связи с осознанием водителем опасности — замедление производилось автоматически в ответ на изменение параметров движения другого участника [11, с. 314].

В экспертной практике возникают ситуации, при которых утверждение водителя об автоматической инициации торможения транспортным средством соответствует действительности, а не является попыткой уклонения от ответственности. Верификация подобных утверждений возможна исключительно при наличии доступа к данным бортового регистратора событий — при условии его наличия и доступности записанной информации для эксперта.

Развитие технологий направлено в сторону полной автоматизации управления транспортным средством. Согласно классификации Society of Automotive Engineers (SAE), выделяется шесть уровней автоматизации — от 0 (отсутствие автоматизации) до 5 (полная автономия) [7, с. 28]. Корреляция между уровнем автоматизации и распределением ответственности имеет принципиальное значение для правовой оценки действий участников ДТП. На уровнях 0–2 (вспомогательные системы) ответственность за управление полностью лежит на водителе, который обязан постоянно контролировать дорожную обстановку. Уровень 3 (условная автоматизация) предполагает, что водитель может не следить за дорогой непрерывно, но обязан быть готовым принять управление по запросу системы. При этом, если система не запросила вмешательства водителя заблаговременно, а ДТП произошло, часть ответственности может быть возложена на производителя транспортного средства. Данная правовая коллизия до настоящего времени не разрешена в российском законодательстве. Модели премиум-сегмента до-

стигают уровня 3, в то время как большинство современных транспортных средств массового сегмента находятся на уровнях 1–2.

При расследовании дорожно-транспортного происшествия с участием транспортного средства с активированной системой частичной автоматизации возникает проблема установления субъекта управления в момент происшествия. Если столкновение произошло в период функционирования системы, направленного на предотвращение аварии, либо действия системы оказались неадекватными сложившейся ситуации, возникает вопрос о правомерности возложения ответственности исключительно на водителя.

Трасологическая экспертиза не позволяет установить, кто именно — водитель или автоматизированная система — инициировал торможение или маневр. Следы на дорожном покрытии (или их отсутствие) не содержат информации о субъекте инициации управляющего воздействия. Необходим анализ цифровых данных, записанных бортовыми системами: статус активности автопилота, действия водителя (нажатия на педали, повороты руля), команды электронных блоков управления. Доступ к указанным данным ограничен техническими, юридическими и экономическими факторами, что формирует новый класс нерешенных задач для судебной практики.

Бортовые регистраторы событий (EDR) и проблема верификации данных.

В отличие от авиационной отрасли, где бортовые самописцы (flight data recorders) стандартизированы и обязательны к применению с 1960-х годов, автомобильная промышленность приступила к внедрению аналогичных устройств сравнительно недавно. Регистратор событий (Event Data Recorder, EDR) представляет собой электронное устройство, осуществляющее непрерывную запись данных, получаемых с датчиков транспортного средства. EDR фиксирует парамет-

ры движения за несколько секунд до происшествия, в момент столкновения и после него: скорость движения, положение педалей акселератора и тормоза, факт срабатывания подушек безопасности, состояние систем активной безопасности [12, с. 22]. Даже при наличии EDR в распоряжении эксперта экспертная практика сталкивается с рядом ограничений:

– проприетарные форматы данных: каждый производитель применяет собственную систему кодирования, для считывания которой требуется специализированное оборудование и программное обеспечение, доступное преимущественно официальным дилерам;

– ограниченная длительность записи: большинство EDR фиксируют данные в интервале 5–10 секунд до события, что может оказаться недостаточным для реконструкции полной последовательности событий;

– вопросы конфиденциальности и правового режима данных: не урегулирован вопрос о принадлежности записей — владельцу транспортного средства, производителю или государству, а также об основаниях и порядке их изъятия для экспертного исследования;

– отсутствие унифицированных стандартов точности измерений: различные системы фиксируют скорость с точностью от 1 до 5 км/ч, время — с точностью от 0,01 до 0,1 секунды, что является критичным для расчетов.

Отдельную проблему представляет верификация целостности и аутентичности записанных EDR данных. В условиях возможного вмешательства в электронные блоки управления — будь то чип-тюнинг, отключение или модификация алгоритмов систем безопасности — записи EDR могут оказаться модифицированными или неполными. Сторона, заинтересованная в искажении картины происшествия, способна целенаправленно воздействовать на электронные системы транспортного средства до момента проведения экспертизы. В связи с этим эксперту необходимы инструменты обнару-

жения фальсификации: либо криптографическая защита записей с верификацией цифровой подписи производителем, либо процедурные гарантии неизменности данных, обеспечиваемые процессуальными нормами. В настоящее время ни тот, ни другой механизм в Российской Федерации не стандартизированы, и эксперт вынужден полагаться на косвенные признаки достоверности записей.

Внешние источники объективной информации — камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы других участников движения — становятся ключевыми для реконструкции происшествия. Их использование требует применения методов видеопроанализа, установления масштаба изображения, определения траекторий и скоростей движения объектов по видеозаписи, что отличается от традиционного измерения следов измерительными инструментами.

Статистика, экспертные методики и компьютерное моделирование.

Описанные выше изменения создают противоречие. С одной стороны, статистические данные свидетельствуют: внедрение ABS сократило количество дорожно-транспортных происшествий с наездом на препятствие на 18–25 %, применение ESP снизило риск заноса и опрокидывания на 30–40 %, использование АЕВ уменьшает число столкновений при малых скоростях на 40–50 % [6, с. 2210].

В исследовании Пинчук Л. В., посвященном тактико-криминалистическому обеспечению осмотра места дорожно-транспортного происшествия, отмечается, что современная практика следователей часто не учитывает специфику высокоавтоматизированных транспортных средств [10, с. 32]. Осмотр проводится по стандартной схеме: фиксируются следы юза (при их наличии), измеряется их протяженность, описываются повреждения транспортных средств и дорожного покрытия. Для автомобиля, оборудованного ABS и ESP, принципиальное значение имеют параметры, не поддающиеся визуальной фик-

сации: активность систем безопасности, частота модуляции тормозного давления, асимметрия тормозных усилий. Данная информация доступна исключительно через диагностический интерфейс.

Результаты исследований в области автотехнической экспертизы торможения транспортных средств, оборудованных ABS, показывают, что установившееся замедление современного легкового автомобиля на сухом асфальтобетонном покрытии составляет 6,4–7,8 м/с², что на 15–30 % выше значений, приводимых в справочной литературе для автомобилей без ABS [5, с. 9].

Более сложная ситуация возникает при реконструкции происшествия с наездом на пешехода. Традиционная методика предполагала определение скорости автомобиля по тормозному пути и оценку технической возможности предотвращения наезда с учетом удаленности пешехода от траектории движения в момент возникновения опасности. При наличии на транспортном средстве системы АЕВ с функцией распознавания пешеходов система могла инициировать торможение автоматически — ранее момента реакции водителя. В этом случае начало торможения не коррелирует с моментом возникновения опасности для водителя, и традиционные расчеты утрачивают релевантность.

Представляется целесообразным использование не длины следов торможения, а совокупности косвенных признаков: локализации осыпи осколков стекла и деталей транспортных средств, характера и степени деформации элементов конструкции, показаний свидетелей, данных видеозаписи.

Применение технологии лазерного сканирования места происшествия позволяет создать трехмерную модель обстановки с точностью до нескольких миллиметров, что помогает более точно определить координаты столкновения и траектории движения. Компьютерное моделирование осуществляется в программных комплексах PC-Crash, V-SIM,

Virtual CRASH, а также с использованием российских разработок, таких как «ТрансЭксперт» и «Авария Эксперт», успешно применяемых в отечественной экспертной практике. Например, в PC-Crash разработан инструмент «оптимизатор столкновения», предназначенный для минимизации временных затрат на реконструкцию и снижения вероятности ошибок. Алгоритм автоматически варьирует заданное число параметров столкновения, сопоставляя результаты моделирования для каждой комбинации параметров с фактическими данными о происшествии [1, с. 22].

Указанные методы ограничены общей проблемой: потребностью в достоверных исходных данных. При отсутствии информации о состоянии системы ABS в момент торможения, частоте модуляции давления, факте корректировки траектории системой ESP, применявшихся алгоритмах управления любые расчеты сохраняют высокую степень абстрактности. В качестве возможных направлений решения проблемы предлагаются:

1. установление на законодательном уровне требования обязательной стандартизации регистраторов событий (EDR) с обеспечением открытых протоколов доступа к данным для правоохранительных органов и судебных экспертов, включая механизмы криптографической верификации записей;

2. формирование баз данных характеристик систем активной безопасности для различных моделей транспортных средств с детальным описанием алгоритмов их функционирования;

3. разработка методик экспертного исследования, учитывающих специфику транспортных средств, оборудованных ABS, ESP, АЕВ и системами автоматизации управления, с актуализированными табличными значениями коэффициентов и поправочных множителей;

4. организация обучения экспертов-автотехников основам функционирования электронных систем управления

транспортным средством, методам диагностики и считывания данных с бортовых регистраторов;

5. развитие сотрудничества экспертных учреждений с производителями транспортных средств в целях получения технической документации и консультационной поддержки при расследовании сложных дорожно-транспортных происшествий.

Количество высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах увеличивается ежегодно. Экспертная практика в настоящее время сталкивается с ситуациями, в которых традиционные методы неприменимы, а новые методики находятся в стадии формирования.

Для экспертного исследования это означает, что оценка действий водителя при происшествии с участием автомобиля, оснащенного системой автоматизации управления, не может базироваться исключительно на традиционных критериях — времени реакции, технической возможности предотвращения. Следует учитывать состояние активности системы автоматизации, перечень выполняемых ею функций, факт и заблаговременность предупреждения водителя о необходимости вмешательства в управление. Информация о перечисленных параметрах содержится в памяти бортовых регистраторов, доступ к которым ограничен по указанным выше причинам.

Заключение.

Методология реконструкции дорожно-транспортных происшествий претерпевает существенные изменения. На смену периоду, в котором эксперт производил измерение длины тормозного пути измерительным инструментом и определял скорость по табличным данным, приходит этап цифровой криминалистики. Ключевыми инструментами становятся извлечение и анализ данных из бортовых систем транспортного средства, видеоанализ, компьютерное моделирование

динамики происшествия с учетом алгоритмов работы систем безопасности.

Таким образом, системы активной безопасности транспортных средств — ABS, ESP, АЕВ, адаптивный круиз-контроль, системы автоматизации управления различных уровней — способствуют повышению безопасности дорожного движения. Побочным эффектом их внедрения является существенное изменение физических параметров взаимодействия транспортного средства с дорожным покрытием при торможении и маневрировании. Классические следы юза перестают образовываться, традиционные методы определения скорости движения по длине тормозного пути утрачивают применимость, возникают ситуации, в которых управление частично или полностью осуществляется автоматической системой.

Судебная автотехническая экспертиза сталкивается с необходимостью разработки и внедрения новой методологии, основанной на анализе цифровых данных, зафиксированных бортовыми системами транспортного средства. Требуется стандартизация форматов указанных данных с обеспечением верификации их целостности, законодательное обеспечение доступа к ним экспертов, создание технической и кадровой базы для работы с высокотехнологичными источниками информации.

Переход от анализа визуальных следов к анализу цифровых данных, от механической реконструкции к компьютерному моделированию с учетом алгоритмов работы интеллектуальных систем представляет собой не утрату возможности объективного расследования дорожно-транспортных происшествий, а переход на качественно новый уровень точности и достоверности экспертных заключений. Реализация данного перехода требует правового регулирования, ресурсного обеспечения, международного сотрудничества и временных затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аземша С. А., Галушко В. Н., Скиркоцкий С. В. Совершенствование экспертного анализа дорожно-транспортных происшествий с помощью компьютерных программ моделирования // Наука и техника. 2015. № 4. С. 18–24.
2. Алексеенко В. Г., Егорычев И. Е. Анализ конструкций антиблокировочных тормозных систем // Ученые заметки ТОГУ. 2024. Т. 15, № 2. С. 106–113.
3. Балакин В. Д., Щипан И. В. Реконструкция механизма дорожно-транспортного происшествия со столкновением легковых автомобилей // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2014. № 2(36). С. 7–12.
4. Беляев М. В., Четвергов М. А. К вопросу о современных способах моделирования дорожно-транспортных происшествий // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №4. С. 11–15.
5. «ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: [https://legalacts.ru/doc/gost-33997-2016-mezhgosudarstvennyi-standart-kolesnyie-transportnyie-sredstva-trebovaniia-k/](https://legalacts.ru/doc/gost-33997-2016-mezhgosudarstvennyi-standart-kolesnyie-transportnyie-sredstva-trebovaniia-k-bezopasnosti-v-ekspluatatsii-i-metody-proverki/) (дата обращения: 02.04.2026).
6. Зотов И. А., Хоперскова Ю. С., Оганесов О. А. Безопасность кузовов и системы безопасности автомобилей // Вестник науки. 2025. № 6 (87). С. 2206–2212.
7. Комаров В. В., Гараган С. А. Понятийный аппарат для описания систем автоматизированного вождения автотранспортных средств // Транспорт Российской Федерации. 2019. № 3 (82). С. 26–33.
8. Корочкин А. В. Анализ сцепных качеств дорожных покрытий из асфальтобетона и цементобетона // Строительные материалы. 2019. № 7. С. 21–27.
9. Падалкин Б. В., Стадухин А. А., Майер В. С., Холоденко В. Б. Моделирование системы адаптивного круиз-контроля и экстренного торможения беспилотного транспортного средства // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2025. № 2(149). С. 111–124. DOI 10.46960/1816-210X_2025_2_111.
10. Пинчук Л. В. Тактико-криминалистическое обеспечение общего осмотра места ДТП // Вопросы безопасности. 2024. № 2. С. 30–41. DOI 10.25136/2409-7543.2024.2.70912.
11. Савин И. В. Система адаптивного круиз-контроля в современных транспортных средствах // Известия ТулГУ. Технические науки. 2020. № 4. С. 313–316.
12. Степченков А. В. «ЭРА-ГЛОНАСС» и «чёрные ящики» в автомобилях. Далёкое будущее или сегодняшняя реальность // Наука без границ. 2017. № 4 (9). С. 20–23.
13. ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuz-a-ot-09122011-n_19/tr-ts-0182011/ (дата обращения: 01.04.2026).
14. Шевцов С. О., Дубонос К. В. Расследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. 2-е изд., доп. Х.: Факт, 2002. 169 с.
15. Эргашов Г. Х. Системы ABS // Вестник науки и образования. 2025. № 6 (161)-3. С. 61–64.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azemsha S. A., Galushko V. N., Skirkovskij S. V. Sovershenstvovanie ekspertnogo analiza dorozhno-transportnyh proissheshtvij s pomoshch'yu komp'yuternyh programm modelirovaniya // Nauka i tekhnika. 2015. № 4. S. 18–24.
2. Alekseenko V. G., Egorychev I. E. Analiz konstrukcij antiblokirovochnyh tormoznyh sistem // Uchenye zametki TOGU. 2024. T. 15, № 2. S. 106–113.
3. Balakin V. D., SHCHipan I. V. Rekonstrukciya mekhanizma dorozhno-transportnogo proissheshtviya so stolknoveniem legkovyh avtomobilej // Vestnik Sibirskoj gosudarstvennoj avtomobil'no-dorozhnoj akademii. 2014. № 2(36). S. 7–12.

4. Belyaev M. V., CHetvergov M. A. K voprosu o sovremennyh sposobah modelirovaniya dorozhno-transportnyh proisshestvij // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2018. №4. S. 11–15.
5. «GOST 33997-2016. Mezhhgosudarstvennyj standart. Kolesnye transportnye sredstva. Trebovaniya k bezopasnosti v ekspluatatsii i metody proverki» (vveden v dejstvie Prikazom Rosstandarta ot 18.07.2017 N 708-st) // Zakony, kodeksy i normativno-pravovye akty Rossijskoj Federacii. URL: <https://legalacts.ru/doc/gost-33997-2016-mezhhgosudarstvennyi-standart-kolesnye-transportnye-sredstva-trebovaniya-k/> (data obrashcheniya: 02.04.2026).
6. Zotov I. A., Hoperskova YU. S., Oganegov O. A. Bezopasnost' kuzovov i sistemy bezopasnosti avtomobilej // Vestnik nauki. 2025. № 6 (87). S. 2206–2212.
7. Komarov V. V., Garagan S. A. Ponyatijnyj apparat dlya opisaniya sistem avtomatizirovannogo vozhdeniya avtotransportnyh sredstv // Transport Rossijskoj Federacii. 2019. № 3 (82). S. 26–33.
8. Korochkin A. V. Analiz scepnyh kachestv dorozhnyh pokrytij iz asfal'tobetona i cementobetona // Stroitel'nye materialy. 2019. № 7. S. 21–27.
9. Padalkin B. V., Staduhin A. A., Majer V. S., Holodenko V. B. Modelirovanie sistemy adaptivnogo kruiz-kontrolya i ekstremnogo tormozheniya bespilotnogo transportnogo sredstva // Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. 2025. № 2(149). S. 111–124. DOI 10.46960/1816-210X_2025_2_111.
10. Pinchuk L. V. Taktiko-kriminalisticheskoe obespechenie obshchego osmotra mesta DTP // Voprosy bezopasnosti. 2024. № 2. S. 30–41. DOI 10.25136/2409-7543.2024.2.70912.
11. Savin I. V. Sistema adaptivnogo kruiz-kontrolya v sovremennyh transportnyh sredstvakh // Izvestiya TulGU. Tekhnicheskie nauki. 2020. № 4. S. 313–316.
12. Stepchenkov A. V. «ERA-GLONASS» i «chyornye yashchiki» v avtomobilyah. Dalyokoe budushchee ili segodnyashnyaya real'nost' // Nauka bez granic. 2017. № 4 (9). S. 20–23.
13. TR TS 018/2011. Tekhnicheskij reglament Tamozhennogo soyuza. O bezopasnosti kolesnyh transportnyh sredstv. Utverzhden Resheniem Komissii Tamozhennogo soyuza ot 9 dekabrya 2011 g. N 877 // SudAkt: Sudebnye i normativnye akty RF. URL: https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soyuza-ot-09122011-n_19/tr-ts-0182011/ (data obrashcheniya: 01.04.2026).
14. SHEvcov S. O., Dubonos K. V. Rassledovanie obstoitel'stv dorozhno-transportnyh proisshestvij. 2-e izd., dop. H.: Fakt, 2002. 169 s.
15. Ergashov G. H. Sistemy ABS // Vestnik nauki i obrazovaniya. 2025. № 6 (161)-3. S. 61–64.

Поступила в редакцию: 21.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.